

IARC-Volume 101

Neue Bewertungen von 18 weiteren Substanzen

Dirk W. Lachenmeier

Das Internationale Krebsforschungszentrum IARC („International Agency for Research on Cancer“) der WHO hat im Rahmen seines Monographs-Programms im Februar 2011 eine Bewertung von 18 weiteren Stoffen vorgenommen, von denen einige natürlich, als zugesetzter Aromastoff oder als Kontaminant in Lebensmitteln oder kosmetischen Mitteln vorkommen können.

Dirk W. Lachenmeier

»» Zur Person

Lebensmittelchemiker und Toxikologe, Subgroup Co-Chair Exposure and Epidemiology bei der IARC Monographs Working Group Vol. 101 **«**

Nachdem das IARC in den Jahren 2008–2009 für das Volume 100 einen Fokus auf die erneute Bewertung der sog. Gruppe 1-Stoffe („krebserregend für den Menschen“) gelegt hat, wurde im Februar 2011 der übliche Turnus des Monographieprogramms mit Volume 101 wieder aufgenommen.

Bewertung der Substanzen

Von den 18 Stoffen, die zur Bewertung anstanden, wurden 14 Stoffe erstmals durch eine internationale Arbeitsgruppe des IARC bewertet (s. Tab. 1). Für alle der zu bewertenden Stoffe liegen nur unzureichende epidemiologische Erkenntnisse vor. Die Einstufung basiert daher auf Daten aus Tierversuchen, in der Regel aus Langzeit-tierversuchen des National Toxicology Program (NTP) für mehrere Spezies, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden und eine derartige Bewertung somit erstmals möglich machten. Weiterhin wird die Relevanz der Bioassays für den Menschen anhand mechanistischer Erkenntnisse, z. B. zu genotoxischen Effekten oder Metabolisierungswegen berücksichtigt. Für krebserregende Stoffe im Tierversuch, bei denen keine klaren epidemiologischen Erkenntnisse für den Menschen vorliegen, sieht die IARC die Einstufung in die Gruppe 2B

(„möglicherweise krebserregend für den Menschen“) vor. Sofern ausreichende mechanistische Erkenntnisse vorliegen, kann eine Hochstufung in Gruppe 2A („wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“) erfolgen, ggf. auch eine Herunterstufung in Gruppe 3 („nicht klassifizierbar“), wenn der Mechanismus in den Versuchstieren beim Menschen ausgeschlossen werden kann.

Bei den vorliegenden 18 Stoffen lagen gesicherte mechanistische Erkenntnisse für einen Ausschluss der krebserregenden Wirkung im Menschen nicht vor, sodass alle in Gruppe 2B eingestuft wurden (mit Ausnahme von 2-Nitrotoluol in Gruppe 2A). DEHP, das vorher in Gruppe 3 eingestuft war (IARC Vol. 77, 2000), wurde jedoch in die Gruppe 2B hochgestuft. Hier waren neue Erkenntnisse ausschlaggebend, die belegen, dass weitere Mechanismen neben der PPAR-*alpha*-Aktivierung zur Krebsentstehung durch DEHP beitragen und diese auch im Menschen nicht ausgeschlossen werden können.

Neben DEHP, das durch Migration aus Kunststoffen verbreitet in Lebensmitteln vorkommt (s. z. B. DLR, Okt. 2010, S. 530), ist das 3-MCPD hervorzuheben, das direkt als Prozesskontaminante (z. B. in Gewürz-

Tab. 1 Im IARC Volume 101 bewertete Stoffe (Grosse et al., 2011)

Stoffe	Verwendung/Vorkommen	IARC-Gruppe
2-Nitrotoluol ^a	Vorstufe von Farbstoffen	2A
1-Amino-2,4-dibromanthrachinon; Anthrachinon	Vorstufe von Farbstoffen	2B
Cumol	Industriechemikalie	2B
Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) ^a	Weichmacher; Lebensmittelkontamination	2B
Diethanolamin ^a	Zusatzstoff in Kühlschmiermitteln; Vorkommen in Kosmetik und Bedarfsgegenständen	2B
Kokosnussöl-Diethanolamin-Kondensat	Vorkommen in Kosmetik	2B
Methylisobutylketon; Benzophenon; 2,4-Hexadienal; Methyleugenol	Natürliches Vorkommen in Lebensmitteln; Zusatz als Aromastoff zu Lebensmitteln oder kosmetischen Mitteln	2B
3-Monochloro-1,2-propandiol (3-MCPD); 1,3-Dichloro-2-propanol (1,3-DCP)	Prozesskontaminationen in Lebensmitteln	2B
2-Methylimidazol (2-MI)	Industriechemikalie	2B
4-Methylimidazol (4-MI)	Lebensmittelkontaminante; Industriechemikalie	2B
Bromchloressigsäure; Dibromessigsäure; Dibromacetonitril ^a	Wasserdesinfektionsnebenprodukte	2B

^a Bisher bewertet als „nicht klassifizierbar“ (Gruppe 3)

soßen), aber auch in raffinierten Fetten und Ölen indirekt als 3-MCPD-Ester vorkommen kann (s. DLR Spezial, März 2011, S. 17).

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Einstufungen des IARC eine Gefahrenanalyse und keine quantitative Risikobewertung darstellen. Ein wesentliches Ziel des IARC-Monographs-Programms ist die Identifizierung der möglichen Ursachen von Krebserkrankungen als erster Schritt zu Präventionsmaßnahmen. Für einige der in Vol. 101 besprochenen lebensmittelrelevanten Stoffe wurde festgestellt, dass die Datenlage zu Vorkommen und Exposition häufig unzureichend ist. Es wäre daher wichtig, diese „neuen“ krebserregenden Stoffe in die risikoorientierten Überwachungspläne aufzunehmen, um Daten für quantitative Risikobewertungen zur Verfügung zu stellen. Wichtig erscheint hier insbesondere die Bewertung von 4-MI, das in Ammoniak- und Ammoniumsulfid-

Zuckerulören (E150c und E150d) vorkommen kann, die z. B. in koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken verbreitete Anwendung finden. Von den bewerteten Aromastoffen erscheint die Betrachtung von Methyleugenol sehr wichtig, da es in einer ganzen Reihe von Gewürzpflanzen (Fenchel, Basilikum, Estragon) vorkommt und für bestimmte Produktgruppen in Verordnung (EG) 1334/2008 auch bereits Höchstmengen festgelegt sind. ■

» Die IARC-Bewertungen können unter <http://monographs.iarc.fr/> abgerufen werden. «

Anschrift des Autors

Dr. Dirk W. Lachenmeier
Chemisches und Veterinär-
untersuchungsamt Karlsruhe
Weißburger Straße 3
76187 Karlsruhe
<http://www.cvua-karlsruhe.de>
lachenmeier@web.de

Die Literatur finden Sie unter www.dlr-online.de
→ DLR Plus
Passwort: Grillgut

Mikrobiologie der Lebensmittel – Grundlagen

Der ideale Einstieg in die Mikrobiologie der Lebensmittel oder für Profis die perfekte Auffrischung: Der rundum erneuerte Band „Grundlagen“ ermöglicht durch seine klare Strukturierung eine schnelle Orientierung in der vielseitigen Themenlandschaft der Lebensmittel-Mikrobiologie.

Herausgeber: H. Weber

9. Auflage 2010, DIN A5, HC, 756 Seiten ISBN 978-3-89947-447-3 € 129,50 zzgl. MwSt.

Unsere aktuellen Angebote bestellen Sie per
 Telefon: 040 - 227 008-0 Telefax: 040 - 220 10 91
 E-Mail: info@behrs.de Internet: www.behrs.de
BEHR'S bringt die Praxis auf den Punkt.

IARC-Volume 101

Neue Bewertungen von 18 weiteren Substanzen

Dirk W. Lachenmeier

Literatur

- IARC: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, vol 101. Some chemicals in industrial and consumer products, some food contaminants and flavourings, and water chlorination by-products. International Agency for Research on Cancer, Lyon (in press).
- *Grosse Y, Baan R, Secretan-Lauby B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Islami F, Galichet L, Straif K* (WHO IARC Monograph Working Group): Carcinogenicity of chemicals in industrial and consumer products, food contaminants and flavourings, and water chlorination byproducts. *Lancet Oncol* **12** (4), 328–329 (2011).